

SHOLINI QAYTA ISHLASHDAGI MUAMMOLAR

Q.M. Saparbayev

J.J. Sirojiddinov

Toshkent davlat agrar univertiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10005746>

Kalit so'zlar: sholi quritish mashinasini optimallashtirish; issiq havo oqimli tozalash moslamasi; ventiliyotor, namlik, quritish.

Guruch Osiyoda eng ko'p iste'mol qilinadigan asosiy oziq-ovqat hisoblanadi. Dunyo aholisining ko'payishi bilan oziq-ovqatga bo'lgan talab ham ortib bormoqda. Aholining o'sishini ta'minlashning eng arzon usuli - imkon qadar guruch ishlab chiqarishni ko'paytirishdir. Hozirgi va potentsial hosil o'rtasidagi farq ko'plab guruch ishlab chiqaruvchi mamlakatlarda hali ham juda katta. Binobarin, sa'y-harakatlar ushbu farqning asosiy sabablarini aniqlashga, xususan, ishlab chiqarish o'zgaruvchilari va ekinlarni boshqarishning turli jihatlariga qaratilishi kerak.

2021 yilda guruch ishlab chiqarish 515,05 million tonnani tashkil etdi. 2022 yilda guruchning global ishlab chiqarish hajmi 503,2 million tonnani tashkil etishi prognoz qilinmoqda, bu 11,78 million tonnaga yoki 2,29 foizga kamayganini ko'rsatadi.

Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti statistik ma'lumotlariga ko'ra, aholining 75% dan ortig'i asosiy oziq-ovqat uchun guruchga bog'liq bo'lgan ettita mamlakat mavjud. Osiyo mamlakatlari jahon guruch ishlab chiqarishda eng katta ulushga ega. Eng so'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy 2020-yilda sholi yetishtirish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallagan, undan keyin Hindiston va Bangladesh 211 million tonnadan ortiq guruch ishlab chiqarishga erishgan.

Sholi O'zbekiston shimoliy hududlarining eng katta ekin maydoniga ega [1,2] muhim don ekini hisoblanadi. Shimoliy O'zbekistonda sholini yig'ish asosan avgust oyining oxiri va sentyabr oyining boshlarida amalga oshiriladi. Bu davrda sholining namligi, odatda 18% dan 36% gacha [3]. Shu bilan birga, sholi poyalarining namligi 75% gacha oshishi mumkin, bu esa kombaynlarning tozalash samaradorligini pasayishiga olib keladi. Sholini yig'ishtirib olish - etuk sholi hosilini daladan yig'ish jarayoni bo'lib, uni kesish, ko'chirish, maydalash va tozalashdan iborat. Sholi o'rish kombaynlari barcha an'anaviy ishlarni kesishdan tortib tortib olishgacha bo'lgan barcha ishlarni bir mashinaga birlashtirib, hosilni kesish va uni chopish mexanizmiga oziqlantiradi. Chiqib olingan donlar tozalanadi va quyma vagonga yoki to'g'ridan-to'g'ri qoplarga quyiladi, somon esa odatda mashinaning orqa tomonida shamolda chiqariladi [4]. Xirmondan so'ng, barabandan tozalash ekraniga tushgan sholi aralashmalari ko'pincha suyuqlik bilan qoplangan sirtini ko'rsatadi. Shunday qilib, nam zarrachalar to'qnashganda energiya tarqalishi quruq zarrachalarga nisbatan kuchayadi. Oldindan bu maydalangan sholi aralashmalarini tarqatish uchun etarli bo'lgan havo oqimi etarli bo'lmay qoladi, bu sholi aralashmasi komponentlari o'rtasida aglomeratsiyaning kuchayishiga olib keladi.

Nam sholi aralashmalarining ekran yuzasiga yopishishini kamaytirish uchun Chen va boshqalar[5] chayqaladigan plastinka haroratining maydalangan nam sholi aralashmalarining desorbsiya tezligiga ta'sirini o'rgangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tebranish plitasi 40 °C da qizdirilganda va tebranish chastotasi va amplitudasining ish parametrlari mos ravishda 6 Gts va 40 mm ga o'rnatilganda desorbsiya darajasi 65% dan oshdi. Chen va boshqalar[6],

shuningdek, chiziqli tebranish, dumaloq tebranish va o'zaro tebranishning maydalangan nam sholi aralashmalarining desorbsiya ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganib chiqdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, chiziqli tebranishning ishchi yuzining markaziy tezlashuvining eng yuqori qiymati dumaloq tebranish va o'zaro tebranishdan sezilarli darajada yuqori edi, shuning uchun chiziqli tebranishning desorbsion ta'siri eng yaxshi edi.

Tebranish chastotasini oshirish orqali yopishqoq massani tezda kamaytirish mumkin degan xulosaga keldi. Bundan tashqari, Chen va boshqalar[7] tebranish amplitudasi, tebranish chastotasi va tebranish burchagining yuqori namlikdagi xirmonli sholi aralashmalarining interfeys yopishish xususiyatlariga ta'sirini o'rgangan. Ortogonal test orqali optimal parametr birikmasi 50 mm amplituda, 7 Gts tebranish chastotasi va 50° tebranish burchagi degan xulosaga keldi. Xu va boshqalar[8] lazer bilan o'zgartirilgan sirtni zo'r terish mashinasining tebranish ekraniga qo'lladi va sinov silliq bo'lmagan ekran yuzasining ajoyib yopishqoqlikni kamaytirish va desorbsiyalash ta'siriga ega ekanligini va kuchli barqarorlik va qo'llanilishini isbotladi. Biroq, silliq bo'lmagan ekran yuzasini qayta ishlash texnologiyasi murakkab va ishlab chiqarish narxi yuqori. Ma va boshqalar. [9] silliq bo'lmagan o'simtalar bilan bionik elak orqali kolzaning yopishishini kamaytirishning mikroskopik mexanizmini o'rganib chiqdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, mayda maydalangan raps materiali va silliq bo'lmagan elak yuzasi o'rtasidagi aloqa kamayadi, shuning uchun ho'l rapsning elak yuzasiga yopishishi kamayishi mumkin edi.

Oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ho'l zarrachalarning ekran yuzasiga yopishishini issiqlik elak yoki sirt o'zgartirilgan ekran yordamida kamaytirish mumkin. Biroq, ho'l sholini tozalash ko'rsatkichlari va issiq havo oqimi o'rtasidagi munosabatlar hali tahlil qilinmagan.

Kombaynning tozalash sifatini yaxshilash uchun Hubner [10] aylanuvchi tozalash moslamasini loyihalashtirdi va Rothaug va boshqalar[11] dumaloq tebranuvchi don tozalash moslamasini ixtiro qildi va uni standart chiziqli tebranuvchi tozalash qismi bilan solishtirdi. Ren va boshqalar[12] ikki fazali oqim mexanikasi nazariyasidan foydalangan holda xirmonni tozalash moslamasidagi havo va qoldiq zarralarining ikki fazali oqim qonunini tahlil qildi va qoldiq zarralari oqimining kinematik differentsial tenglamasi o'rnatildi.

Dilin va boshqalar[13] k-e turbulentslik modelidan foydalanib, ikkita radial oqimli ventilyator volutining volut tilida oqim ajratilishini bashorat qilish va volut uchun dizaynni yaxshilashni tavsiya qilish uchun hisoblash modelini ishlab chiqdi va qo'lladi.

Vang va boshqalar [14] tebranish ekranining virtual dizaynini yaratish uchun tebranish ekрани mexanizmini tahlil qilishni, ekrandagi ejektorning harakatini tahlil qilishni va mexanizm parametrlarini optimallashtirishni birlashtirdi. Tong va boshqalar[15] uch o'lchovli raqamli simulyatsiya orqali bitta kanalli ventilyatorni tozalash moslamasini takomillashtirdi. Takomillashtirilgan tozalash moslamasi uchun uch omil, jumladan, ventilyator tezligi, ventilyatorning tushish burchagi va parda elakning moyilligi ortogonal optimallashtirildi va har bir omilning havo oqimi maydoniga ta'siri tahlil qilindi. Optimal parametr kombinatsiyasi olingan: Ventilyatorning tushish burchagi 30°, panjur elakning moyilligi 40° va ventilyator tezligi 1900 r/min bo'lganida, bu yuqori yuk va yuqori samarali tozalash uchun qulayroq edi. Srivastava va boshqalarda keltirilganidek. [16], lab burchaklarining tozalovchi poyafzal ishlashiga ta'siri o'rganildi. Havo hajmi va tebranish chastotasi kabi dizayn parametrlari optimallashtirildi. Miu [17] donni ajratish va ekran uzunligi bo'yicha ajratishning matematik modelini taqdim etdi. Nazariya material qatlamining har qanday uzunlamasına kesimida

vertikal don taqsimotini tavsiflovchi ikki o'lchovli funktsiyani ko'rsatadi. Oldingi tadqiqotlar, asosan, tozalash moslamasining ish parametrlarining quruq sholini tozalash jarayoniga ta'sirini o'rgangan, ammo ho'l sholini tozalash samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar hali o'tkazilmagan.

Guruch har kuni millionlab odamlarni oziq-ovqat bilan ta'minlaydigan muhim oziq-ovqat mahsulotidir. Magic Gro guruch urug'ini davolash va ekinlarni parvarish qilish ham guruch hosilini oshirishda samarali. Ular foydali mikroorganizmlar bilan mustahkamlangan va tuproq sog'lig'iga yoki fermerlarga hech qanday zarar etkazmasdan, sholi o'simliklariga mos keladigan tarzda ishlab chiqilgan. Mahsulotlar, shuningdek, o'simliklarni zararli hasharotlar va kasalliklardan himoya qiladi va shu bilan ularning o'sishini oshiradi va hosildorligini oshiradi.

References:

1. Chai, X.Y.; Zhou, Y.; Xu, L.Z.; Li, Y.; Li, Y.M.; Lv, L.Y. Effect of guide strips on the distribution of threshed outputs and cleaning losses for a tangential-longitudinal flow rice combine harvester. *Biosyst. Eng.* 2020, *198*, 223–234. [[CrossRef](#)]
2. Wang, Q.R.; Mao, H.P.; Li, Q.L. Modelling and simulation of the grain threshing process based on the discrete element method. *Comput. Electron. Agric.* 2020, *178*, 105790. [[CrossRef](#)]
3. Gao, M. Simulation of Heat and Mass Transfer in Rice Kernel during Hot Air Drying Process. Master's Thesis, Tianjin University of Science & Technology, Tianjin, China, 2017.
4. Chandrajitha, U.G.; Gunathilakea, D.M.C.C.; Bandaraa, B.D.M.P.; Swarnasiria, D.P.C. Effects of combine harvesting on head rice yield and chaff content of long and short grain paddy harvest in Sri Lanka. *Procedia Food Sci.* 2016, *6*, 242–245. [[CrossRef](#)]
5. Cheng, C.; Fu, J.; Tang, X.L.; Chen, Z.; Ren, L.Q. Heating anti-adhesion experiments of jitter plate of rice harvesting machinery. *Trans. Chin. Soc. Agric. Mach.* 2019, *50*, 110–118.
6. Cheng, C.; Fu, J.; Tang, X.L.; Chen, Z.; Ren, L.Q. Effect of vibration mode on interface adhesion law of rice threshed mixtures. *J. Jilin Univ. (Eng. Technol. E.)* 2019, *49*, 1228–1235.
7. Cheng, C.; Fu, J.; Chen, Z.; Ren, L.Q. Influence of vibration parameters of harvester vibrating screen on adhesion characteristics of extractives with different humidity. *Trans. Chin. Soc. Agric. Eng.* 2019, *35*, 29–36.
8. Xu, L.Z.; Ma, Z.; Li, Y.M. Wettability of rape cleaning screen surface by laser-texture. *Trans. Chin. Soc. Agric. Mach.* 2011, *42*, 168–171.
9. Ma, Z.; Li, Y.M.; Xu, L.Z. Micro flow field on adjacent screen of bionic nonsmooth cleaning screen. *Trans. Chin. Soc. Agric. Mach.* 2011, *42*, 74–77+79.
10. Hubner, R. Entwicklung Eines Modells zur Auslegung Einer Rotierenden Reinigungseinrichtung im Mährescher. Ph.D. Thesis, TU Dresden, Dresden, Germany, 1997.
11. Rothaug, S.; Wacker, P.; Yin, W.; Kutzbach, H.D. Capacity increase of cleaning units by circular oscillation. In Proceedings of the International Conference on Crop Harvesting and Processing, Louisville, KY, USA, 9 February 2003.

12. Ren, S.G.; Xie, F.P.; Wang, X.S.; Liu, D.W.; Li, X.; Chen, L.Y. Gas-solid two-phase separation operation mechanism for 4LZ-0.8 rice combine harvester cleaning device. *Trans. Chin. Soc. Agric. Eng.* 2015, *31*, 16–22.
13. Dilin, P.; Sakai, T.; Wilson, M.; Whitfield, A. A computational and experimental evaluation of the performance of a centrifugal fan volute. *J. Power Energy* 1998, *212*, 235–246. [[CrossRef](#)]
14. Wang, Z.H.; Chen, C.Y. Virtual design of vibrating sieve of combine harvester based on ADAMS. *Trans. Chin. Soc. Agric. Mach.* 2003, *34*, 53–56.
15. Tong, S.G.; Shen, Q.; Tang, N.; Jia, Y.P.; Cong, Y.F.; Gu, W. Numerical simulation and optimization experiment of mixed flow field on longitudinal axial flow cleaning device. *Trans. Chin. Soc. Agric. Mach.* 2016, *47*, 135–142.
16. Srivastava, A.K.; Goering, C.E.; Rohrbach, R.P.; Buckmaster, D.R. *Engineering Principles of Agricultural Machines*; American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASAE): St. Joseph, MI, USA, 2006.
17. Miu, P.I. Stochastic modeling of separation process on combine cleaning shoe. In *Proceedings of the International Conference on Crop Harvesting and Processing*, Louisville, KY, USA, 9 February 2003.